

**Fractures mandibulaires : étude rétrospective descriptive sur 13 ans à propos de 968 cas.
Mandibular fractures: a 13-years retrospective descriptive study of 968 cases**

Sid Ali BARKOU ^(a), Abdennour BOURIHANE ^(b), Abdelwahid CHIRABLI ^(c), Yasmine SAADA ^(d),
Khalil BELHAZADJI ^(e), Rabah BENSADALLAH ^(f).

a : Maître assistant. Faculté de médecine de Blida/ EPH Sidi Ghiles b : Maîtres de conférences classe A, Faculté de médecine d'Alger / Hôpital Mohamed Seghir Nekkache. c : Maître de conférences classe A. Faculté de médecine de Ouargla / HMRU Ouargla. d : Maître de conférence B, Faculté de médecine de Blida / C.H.U Douera. e : Assistant E.H.U Oran. f : Professeur titulaire. Faculté de médecine de Blida

Doi: 10.5281/zenodo.19952243 .

Résumé

Introduction : Les fractures mandibulaires constituent l'une des lésions les plus fréquentes du traumatisme maxillo-facial, en raison de la position préminente de la mandibule et de son rôle biomécanique dans la dissipation des forces traumatiques. Leur prise en charge vise à restaurer l'occlusion, la fonction mandibulaire et l'esthétique faciale.

Objectif : Décrire les caractéristiques épidémiologiques, lésionnelles et thérapeutiques des fractures mandibulaires prises en charge dans notre service, analyser les modalités de traitement chirurgical et les complications observées, et comparer nos résultats aux données de la littérature.

Matériel et méthodes : Il s'agit d'une étude observationnelle rétrospective descriptive monocentrique portant sur 968 patients pris en charge pour fracture mandibulaire entre janvier 2012 et décembre 2024. Les données démographiques, étiologiques, lésionnelles, thérapeutiques et évolutives ont été recueillies à partir des dossiers médicaux. L'analyse statistique était essentiellement descriptive. **Résultats :** La population étudiée présentait une nette prédominance masculine (85 %). Les accidents de la voie publique constituaient l'étiologie principale. Les fractures symphysaires étaient les plus fréquentes (40 %), suivies des fractures condyliennes (30 %). La majorité des fractures était simple, fermée et unifocale. Un traitement chirurgical a été réalisé dans

95 % des cas, principalement par ostéosynthèse rigide avec mini-plaques (90 %). La voie endobuccale était privilégiée pour les fractures du corps mandibulaire, tandis que la voie externe, le plus souvent de type Risdon modifiée, était utilisée pour les fractures condyliennes. Les complications postopératoires étaient dominées par les infections et les troubles occlusaux transitoires.

Conclusion : Cette large série confirme la prédominance des fractures mandibulaires chez l'homme jeune, principalement liées aux accidents de la voie publique. L'ostéosynthèse rigide par miniplaques permet d'obtenir des résultats fonctionnels satisfaisants avec une morbidité comparable à celle rapportée dans la littérature.

Mots-clés : Fractures mandibulaires ; Traumatisme maxillo-facial ; Ostéosynthèse par mini-plaques ; Chirurgie mandibulaire ; Accidents de la voie publique.

Abstract

Introduction: Mandibular fractures are among the most common injuries in maxillofacial trauma due to the prominent anatomical position of the mandible and its biomechanical role in dissipating traumatic forces. Their management aims to restore dental occlusion, mandibular function, and facial aesthetics. **Objective:** To describe the epidemiological, lesion-related, and therapeutic characteristics of mandibular fractures treated in our

department, to analyze surgical management modalities and postoperative complications, and to compare our results with data from the literature. **Materials and Methods:** This retrospective descriptive monocentric study included 968 patients treated for mandibular fractures between January 2012 and December 2024. Demographic data, traumatic etiology, fracture location and type, treatment modalities, and postoperative outcomes were collected from medical records. Statistical analysis was mainly descriptive. **Results:** The study population showed a marked male predominance (85%). Road traffic accidents were the leading cause of injury. Symphyseal fractures were the most frequent (40%), followed by condylar fractures (30%). Most fractures were simple, closed, and unifocal. Surgical treatment was performed in 95% of cases, mainly using rigid fixation with miniplate osteosynthesis (90%). The intraoral approach was preferred for mandibular body fractures, whereas an external approach, most often a modified Risdon approach, was used for condylar fractures. Postoperative complications were mainly infections and transient occlusal disorders. **Conclusion:** This large series confirms that mandibular fractures predominantly affect young males and are mainly related to road traffic accidents. Rigid fixation with miniplates provides satisfactory functional outcomes with morbidity comparable to that reported in the literature. **Keywords:** Mandibular fractures; maxillofacial trauma; Miniplate osteosynthesis; Mandibular surgery; Road traffic accidents.

1. Introduction

Les fractures mandibulaires représentent 36 à 59 % de l'ensemble des traumatismes maxillo-faciaux selon les séries internationales, avec une incidence annuelle estimée entre 12 et 47 cas pour 100 000 habitants [1.2]. Leur fréquence élevée s'explique par la position prédominante de la mandibule et par son rôle biomécanique dans la dissipation des forces traumatiques. L'anatomie particulière de la mandibule, seul os mobile de la face, la rend particulièrement vulnérable aux traumatismes directs et indirects. Sa forme en arc présente des zones de fragilité anatomique, notamment au niveau de l'angle mandibulaire, de la région condylienne et de la symphyse mentonnière, qui constituent les sites de prédilection des fractures. La diversité des mécanismes lésionnels, des localisations anatomiques et des formes cliniques impose une

prise en charge adaptée visant à restaurer l'occlusion, la fonction mandibulaire et l'esthétique faciale. De nombreuses études rétrospectives ont analysé ces fractures selon des paramètres épidémiologiques, lésionnels et thérapeutiques, mettant en évidence des variations importantes liées au contexte socio-économique et aux mécanismes traumatiques dominants [3.4.5].

En Algérie, les accidents de la voie publique constituent un problème majeur de santé publique, avec une augmentation constante de leur incidence au cours des deux dernières décennies. Cette situation s'explique par l'accroissement du parc automobile, l'insuffisance des infrastructures routières dans certaines régions, et le non-respect fréquent du code de la route. Les traumatismes maxillo-faciaux, et particulièrement les fractures mandibulaires, représentent une part importante de la morbidité liée à ces accidents, avec des conséquences fonctionnelles, esthétiques et socioéconomiques considérables. Malgré cette problématique [6.7], peu d'études algériennes ont documenté de manière exhaustive les caractéristiques épidémiologiques et thérapeutiques de ces lésions sur de longues périodes.

Objectifs de l'étude

L'objectif principal de cette étude était de décrire les caractéristiques épidémiologiques, lésionnelles et thérapeutiques des fractures mandibulaires prises en charge dans notre service sur une période de 13 ans. Les objectifs secondaires étaient d'analyser les modalités de prise en charge chirurgicale, les complications observées et de comparer nos résultats aux principales données de la littérature internationale.

2. Matériel et méthodes

Étude observationnelle rétrospective descriptive mono centrique réalisée au sein d'un service de chirurgie maxillo-faciale en Algérie (C.H.U Douera) du professeur R.BENSADALLAH, couvrant la période de janvier 2012 à décembre 2024. Ont été inclus tous les patients pris en charge pour fracture mandibulaire. Confirmée cliniquement et radiologiquement durant la période d'étude et exclus les dossiers médicaux incomplets, les fractures isolées de l'os alvéolaire et les patients dont le suivi postopératoire était insuffisant pour l'analyse des complications. Les données ont été recueillies à partir des dossiers médicaux, des comptes rendus opératoires et des examens radiologiques, à l'aide

d'une fiche de recueil standardisée. Les paramètres étudiés comprenaient les données démographiques, l'étiologie du traumatisme, la localisation et le type de fracture, les fractures associées, les délais et les modalités de prise en charge, ainsi que les complications et séquelles. L'analyse statistique était essentiellement descriptive. Les variables qualitatives ont été exprimées en effectifs et pourcentages, et les variables quantitatives en moyennes et extrêmes. L'analyse a été réalisée à l'aide dans des tableau 1.2.3.

Fig01 : fracture bifocale :1-traitement chirurgical par ostéosynthèse d'une fracture bifocale (s/condylienne Dt + symphysaire).
2-résultat post opératoire

3. Résultats

La série comprenait 968 patients, avec une nette prédominance de jeune adulte de sexe masculin (85 %). Les accidents de la voie publique constituaient l'étiologie principale des traumatismes mandibulaires.

Les fractures symphysaires représentaient 40 % des cas, suivies des fractures condyliennes dans 30 % des cas. La majorité des lésions était constituée de fractures simples, fermées et unifocale (tableau 01). Par ailleurs dans 35% des cas on a observé des fractures faciales associées (zygoma, maxillaire, orbite) souvent chez des patients victimes de traumatismes à haute cinétique.

Un traitement chirurgical a été réalisé dans 95 % des cas. L'ostéosynthèse par mini-plaques était la technique la plus utilisée (90 % des interventions). Les plaques de reconstruction, parfois associées à

une fixation maxillo-mandibulaire, étaient réservées aux fractures complexes ou instables.

La voie endobuccale était employée dans 90 % des fractures du corps mandibulaire, tandis que la voie externe était utilisée dans 99 % des fractures condyliennes, dont 80 % par une voie de Risdon modifiée.

Les complications postopératoires précoces étaient dominées par les infections et les troubles occlusaux transitoires. Les complications tardives comprenaient principalement les retards de consolidation et les pseudarthroses. Les séquelles fonctionnelles observées étaient essentiellement d'ordre sensitif et occlusal.

Complications principales	Traitement chirurgical (%)	Auteur
Infection, malocclusion	78 %	de
Infection, retard consolidation	65 %	
Pseudarthrose	82 %	Ellis et al. (2000)
complications postopératoires	73 %	Adeymo et al. (2005)
	88 %	Bormann et al. (2009)
	95 %	Rocton et al. (2001)
	10 % troubles occlusaux	Shah et al. (2019)
	13 ans	Bourihane et al.
	13 ans	

Tableau 1 – Comparaison des principales séries publiées sur les fractures mandibulaires

	Zygoma, 71% 10%. maxillaire	Fréquent	Polytraumatisme
Occasionnel	66% 5%. Zygoma		Fractures comminutives (%)
	Zygoma, 72% 28% orbite	Fréquent	Fractures associées faciales
	Zygoma, 68% 35% orbite	28% AVP maxillaire, sévères	Fractures simples (%) Auteur
Tableau 2 – Type de fracture et fractures associées selon la littérature			
< 72 h dans la	Données de la littérature	Adeyemo et al.	
72 h en majorité des séries	Bourihane et al. (2012–2025)	Bormann et al.	
	Paramètre thérapeutique	Shah et al.	
	Délai de prise en charge	Bourihane et al.	
occidentales		moyenne	
	65–85 % Traitement chirurgical	95 %	
	70–90 % Mini-plaques	90 %	
Réservées aux fractures complexes	Plaques de reconstruction	Indications ciblées	
Cas	Fixation maxillo-mandibulaire associée		
Utilisation variable sélectionnés	Voie endobuccale – fractures du corps	90 %	

Tableau 3 – Données thérapeutiques comparatives

4. Discussion

La présente étude, portant sur 968 fractures mandibulaires colligées sur une période de 13 ans, constitue l'une des séries les plus importantes rapportées dans la littérature régionale. Elle permet une analyse fiable des caractéristiques épidémiologiques, lésionnelles et thérapeutiques des

fractures mandibulaires, ainsi qu'une comparaison pertinente avec les grandes séries internationales[4,5].

Sur le plan épidémiologique, la prédominance masculine marquée (85 %) observée dans notre série est en parfaite concordance avec les données de la littérature[1,6,7], où les hommes sont majoritaires (tableau 1). Ellis et al. Rapportent 81 % d'hommes dans une série de plus de 2 000 cas [1], tandis qu'Adeyemo et al, Bormann et al et Rocton et al. Décrivent des proportions respectives de 84 %, 79 % et 76 % [2,3,4]. Cette homogénéité, quel que soit le contexte géographique, confirme que le sexe masculin constitue un facteur de risque constant, en lien avec une exposition accrue aux traumatismes violents et routiers, notamment chez l'adulte jeune. Concernant les étiologies, la domination des accidents de la voie publique (AVP) dans notre étude rejoint les résultats rapportés dans de nombreuses séries issues de pays à revenu intermédiaire, notamment en Afrique et en Asie [2, 3,5]. À l'inverse, les séries nord-américaines rapportent une prédominance des agressions interpersonnelles [1], tandis que certaines études européennes décrivent une répartition plus équilibrée entre AVP et violences [4]. Ces différences soulignent le rôle déterminant du contexte socio-économique, de l'organisation du trafic routier et des comportements à risque dans la survenue des fractures mandibulaires (tableau 01).

L'analyse de la localisation anatomique met en évidence, dans notre série, une prédominance des fractures symphysaires (40 %), suivies des fractures condyliennes (30 %). Cette distribution est typique des traumatismes à haute cinétique avec impact antérieur, fréquemment rencontrés lors des accidents de la voie publique. Des résultats similaires sont rapportés par Shah et al. Et Chrcanovic et al. qui décrivent une fréquence élevée des fractures antérieures souvent associées à des fractures condyliennes par mécanisme indirect [5,6]. À l'opposé, Ellis et Rocton rapportent une prédominance des fractures du corps et de l'angle mandibulaire, plus souvent liées aux agressions [1,4], confirmant que la localisation des fractures dépend étroitement du mécanisme lésionnel.

Fig02 : Traitement chirurgical par ostéosynthèse d'une fracture sous condylienne par voie de Risdon modifié. 1+2 : image radiologique de fracture sous Condylienne, 3 : tracés voie d'abord, 4 : image per-opératoire plaque en place, 5. radiographie de control post-opératoire.

La présence de fractures faciales associées (zygoma, maxillaire, orbite) et de polytraumatismes dans notre série traduit la violence des traumatismes rencontrés (tableau 02). Cette association est largement décrite dans la littérature et constitue un marqueur de gravité, influençant à la fois le délai de prise en charge et la stratégie thérapeutique [2, 5,6]. Sur le plan morphologique, la majorité des fractures observées dans notre étude étaient simples, fermées et uni focales, comme rapporté dans la plupart des séries publiées [2, 3,5]. Les fractures comminutives, ouvertes ou multifocales, bien que moins fréquentes, étaient associées à une prise en charge chirurgicale plus lourde et à un risque accru de complications, observation également rapportée par Bormann et Shah [3,5]. Ces données confirment que le type de fracture demeure un déterminant majeur du choix thérapeutique.

Le délai moyen de prise en charge, supérieur à 72 heures dans notre série, diffère de certaines séries occidentales rapportant une prise en charge plus

précoce [1,4]. Toutefois, des délais comparables sont décrits dans plusieurs études menées dans des contextes similaires, souvent en lien avec le Polytraumatisme, les contraintes logistiques et les transferts secondaires [2,5]. Malgré ce délai, les taux de complications observés dans notre étude restent comparables à ceux rapportés dans la littérature, suggérant que la qualité de la prise en charge chirurgicale peut atténuer l'impact des retards initiaux (tableau 03).

Sur le plan thérapeutique, le recours quasi systématique au traitement chirurgical (95 %) dans notre série est supérieur à celui rapporté dans plusieurs études plus anciennes, notamment celles d'Ellis (78 %) et d'Adeyemo (65 %) [1,2], traduisant une évolution des pratiques vers l'ostéosynthèse rigide comme modalité de référence. L'utilisation prédominante des mini-plaques (90 %) s'inscrit dans cette dynamique et rejoint les recommandations actuelles ainsi que les résultats rapportés par Bormann et Shah, qui soulignent leur efficacité mécanique et leur faible morbidité [3,5]. Les plaques de reconstruction et la fixation maxillo-mandibulaire associée ont été réservées à des indications ciblées, principalement les fractures complexes ou instables. La voie d'abord endobuccale, largement utilisée dans notre série, notamment pour les fractures du corps mandibulaire, elle est de plus en plus privilégiée dans la littérature contemporaine [3,6]. Ce choix technique permet de limiter la morbidité cutanée et les séquelles esthétiques, sans compromettre la stabilité de l'ostéosynthèse. Enfin, les complications observées — infections, troubles oclusaux, retards de consolidation et pseudarthroses — sont similaires à celles décrites dans les grandes séries internationales [1, 3,4]. Les séquelles fonctionnelles, dominées par les troubles sensitifs et oclusaux résiduels, restent les plus fréquemment rapportées à distance, rappelant que, malgré les progrès techniques, un suivi postopératoire rigoureux et prolongé demeure indispensable [7,8].

Recommandations et perspectives : vers une chirurgie mandibulaire mini-invasive À la lumière des résultats de notre étude et en accord avec les données actuelles de la littérature, la prise en charge des fractures mandibulaires doit s'inscrire dans une stratégie globale, structurée et évolutive, visant à optimiser les résultats fonctionnels tout en réduisant la morbidité opératoire. Cette approche s'intègre

pleinement dans l'évolution contemporaine vers une chirurgie de plus en plus mini-invasive [9,10].

Une prise en charge précoce, idéalement dans les 72 premières heures, doit être privilégiée afin de limiter le risque infectieux et les complications de consolidation. En situation de Polytraumatisme [11]., la stabilisation des fonctions vitales demeure prioritaire ; néanmoins, une coordination multidisciplinaire précoce permet d'anticiper la prise en charge maxillo-faciale et de réduire les délais excessifs susceptibles d'altérer le pronostic fonctionnel.

Toute fracture mandibulaire doit faire l'objet d'une évaluation clinique et radiologique exhaustive, incluant la recherche systématique de fractures faciales associées et de lésions extra-faciales [12]. L'imagerie tomodensitométrique constitue l'examen de référence, en particulier dans les traumatismes à haute cinétique. Le traitement chirurgical par réduction ouverte et ostéosynthèse rigide doit être considéré comme la stratégie thérapeutique de référence pour les fractures déplacées, instables ou multifocales, tandis que les traitements conservateurs doivent rester limités à des indications strictement sélectionnées. L'ostéosynthèse par mini-plaques, largement utilisée dans notre série, occupe une place centrale dans cette approche mini-invasive. Elle permet une stabilisation fiable avec une agression tissulaire limitée, autorisant une mobilisation mandibulaire précoce et une récupération fonctionnelle rapide [8,13]. Les plaques de reconstruction et la fixation maxillo-mandibulaire associée doivent être réservées aux fractures complexes, comminutives ou instables, dans le cadre d'une stratégie individualisée.

Le choix de la voie d'abord constitue un élément clé de la réduction de la morbidité opératoire. La voie endobuccale doit être privilégiée chaque fois que possible, notamment pour les fractures du corps mandibulaire et certaines fractures condyliennes, afin de limiter les cicatrices cutanées et les séquelles esthétiques sans compromettre la stabilité de l'ostéosynthèse [9]. La voie exo buccale doit être réservée à des indications ciblées, lorsque l'exposition par voie endobuccale s'avère insuffisante.

L'avenir de la prise en charge des fractures mandibulaires repose également sur l'intégration croissante des nouvelles technologies. La planification chirurgicale assistée par ordinateur, l'imagerie tridimensionnelle et l'utilisation de guides chirurgicaux personnalisés permettent d'améliorer la

précision de la réduction tout en réduisant l'étendue des dissections [13]. Par ailleurs, le développement des techniques endoscopiques, notamment dans les fractures condyliennes, ouvre des perspectives prometteuses en termes de diminution de la morbidité neurologique et esthétique [6,10]. La prévention des complications repose sur une antibioprofylaxie adaptée, une stabilisation occlusale rigoureuse et une hygiène buccale postopératoire stricte [11,13]. Un suivi postopératoire prolongé est indispensable afin de dépister précocement les troubles occlusaux, les retards de consolidation et les séquelles sensibles, et de mettre en place une rééducation fonctionnelle précoce lorsque la stabilité de l'ostéosynthèse le permet [12].

Ainsi, la prise en charge moderne des fractures mandibulaires doit évoluer vers une chirurgie mini-invasive, précise et personnalisée, conciliant efficacité thérapeutique, réduction maximale de la morbidité et amélioration durable des résultats fonctionnels et esthétiques. Cette évolution repose autant sur les progrès technologiques que sur la formation continue des équipes chirurgicales et l'adaptation des protocoles aux réalités locales [4,8]. L'intégration raisonnée des principes de la chirurgie mini-invasive constitue aujourd'hui un levier essentiel d'amélioration continue de la prise en charge des fractures mandibulaires [9,10].

5. Conclusion

Les fractures mandibulaires constituent une pathologie traumatique fréquente, touchant principalement l'homme jeune dans un contexte dominé par les accidents de la voie publique. À travers cette étude rétrospective descriptive portant sur 968 cas sur une période de 13 ans, notre travail met en évidence une prédominance des fractures symphysaires et condyliennes, ainsi que la place centrale du traitement chirurgical par ostéosynthèse rigide dans leur prise en charge.

Malgré des délais de prise en charge parfois prolongés, une stratégie thérapeutique adaptée, reposant principalement sur l'ostéosynthèse par mini-plaques et le recours préférentiel à la voie endobuccale, permet d'obtenir des résultats fonctionnels satisfaisants, avec une morbidité comparable à celle rapportée dans la littérature internationale.

L'analyse comparative avec les grandes séries publiées confirme que les profils épidémiologiques et thérapeutiques des fractures mandibulaires restent

globalement homogènes, tout en soulignant l'influence du contexte traumatique et organisationnel sur l'étiologie, la localisation des fractures et les délais de prise en charge. Enfin, l'évolution vers une chirurgie mandibulaire de plus en plus mini-invasive, intégrant les avancées technologiques et une sélection rigoureuse des indications, apparaît comme une perspective incontournable pour améliorer durablement les résultats fonctionnels et esthétiques, tout en réduisant la morbidité opératoire.

6. Références

1. Ellis E, Moos KF, El-Attar A. Ten years of mandibular fractures: an analysis of 2137 cases. *J Oral Maxillofac Surg.* 1985;43:585-589.
2. Adeyemo WL, Ladeinde AL, Ogunlewe MO. Trends and characteristics of mandibular fractures in Nigeria. *J Oral Maxillofac Surg.* 2005;63:102-106.
3. Bormann KH, Wild S, Gellrich NC, et al. Fiveyear retrospective study of mandibular fractures. *J Craniomaxillofac Surg.* 2009;37:94-99.
4. Rocton S, Chaine A, Ernenwein D. Fractures de la mandibule : épidémiologie et complications d'une série de 563 cas. *Rev Stomatol Chir Maxillofac.* 2001;102:95-101.
5. Shah A, Patel N, Patel V. Analysis of mandibular fractures: a 7-year retrospective study. *Natl J Maxillofac Surg.* 2019;10:48-52.
6. Chrcanovic BR. Open versus closed reduction: diacapitular fractures of the mandibular condyle. *Oral Maxillofac Surg.* 2012;16:257-265.
7. Hashemi H, Qundos Y, Farzad P. Management of mandibular fractures at a high-volume educational center—A retrospective study. *J Clin Med.* 2025;14(18):6467. doi:10.3390/jcm14186467. [PubMed](#)
8. Shobha ES, Nainoor N, Prashanth NT, Rangan V, Malick R, Shetty S. Comparative evaluation of open reduction with internal fixation against closed reduction methods for condylar fracture management: a systematic review and metaanalysis. *J Maxillofac Oral Surg.* 2024;23(3):475-487. doi:10.1007/s12663-024-02125-4. [PubMed](#)
9. Sakkas A, Schulze J, Wilde F, Daut T, Ebeling M, Kasper R, et al. A new method of transoral endoscopic-assisted treatment for mandibular subcondylar fractures using a template-guided patient-specific osteosynthesis implant: the Ulm protocol. *J Craniomaxillofac Surg.* 2025;53(8):1385-1398. doi:10.1016/j.jcms.2025.01.029.
10. Čvrljević I, Tarle M, Lukšić I. Novel transoral endoscopic-assisted minimally invasive method for mandibular condyle fractures in Croatia: a case presentation and literature review. *Acta Stomatol Croat.* 2025;59(1):79-90.
11. Rikhotso RE, Mohotlhoane GP. The effect of duration of antibiotic prophylaxis on infections following open reduction and internal fixation of mandibular fractures: a prospective randomized clinical trial. *J Craniofac Surg.* 2024;35(1):185188. [PubMed](#).
12. Sobrero F, Roccia F, Vilaplana V, Mari Roig A, Raveggi E, Ramieri G, et al. Manual versus rigid intraoperative maxillo-mandibular fixation in the surgical management of mandibular fractures: a European prospective analysis. *Dent Traumatol.* 2023;39(5):448-454. [PubMed](#)
13. Van der Cruyssen F, Forrest M, Holmes S, Bhatti N. A systematic review and meta-analysis of fracture-related infections in maxillofacial trauma: incidence, risk factors, and management strategies. *J Clin Med.* 2025;14(4):1332.